

DETECÇÃO DE LINHAS DE PLANTIO DE LARANJAS USANDO ORTOMOSAICO DE ALTA RESOLUÇÃO E REDES NEURAIIS CONVOLUCIONAIS

LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS 1¹
ALUIR PORFIRIO DAL POZ 2²
GUSTAVO ROTA COLLEGIO 3³

¹Universidade Estadual Paulista – UNESP (Faculdade de Ciência e tecnologia - FCT) – leticia.rodrigues-santos@unesp.br

²Universidade Estadual Paulista – UNESP (Faculdade de Ciência e tecnologia - FCT) – aluir.dal-poz@unesp.br

³Universidade Estadual Paulista – UNESP (Faculdade de Ciência e tecnologia - FCT) – gustavo.collegio@unesp.br

A detecção precisa de linhas de plantio de laranjas é crucial para o manejo eficiente dos pomares. No Brasil, a automação desse processo pode otimizar recursos, aumentar a produtividade e reduzir custos. Uma abordagem promissora é o uso de ortomosaicos de alta resolução combinados com redes neurais convolucionais (*Convolutional Neural Networks – CNN*). Ortomosaicos são imagens aéreas corrigidas das distorções, oferecendo uma representação precisa da área fotografada. Com alta resolução, permitem a visualização detalhada dos pomares e das linhas de plantio. As CNNs, por sua vez, são eficazes no reconhecimento de padrões visuais complexos e na classificação de imagens, aprendendo automaticamente a identificar características como a textura e a forma das copas das árvores [1]. O processo de detecção de linhas de plantio com ortomosaicos e CNNs envolve várias etapas. Primeiramente, geram-se ortomosaicos com imagens coletadas por drones equipados com câmeras de alta resolução. Essas imagens são pré-processadas para melhorar a qualidade dos dados. Em seguida, treina-se a CNN com um conjunto de dados rotulados, indicando as linhas de plantio. Durante o treinamento, a CNN aprende a reconhecer as características específicas das linhas de plantio de laranjas, ajustando seus parâmetros para minimizar erros. Após o treinamento, a rede neural pode ser aplicada a novas imagens para identificar automaticamente as linhas de plantio. Os resultados são validados e refinados para garantir a precisão das informações extraídas. Sob este aspecto, a metodologia proposta deste trabalho para a detecção das linhas e respectivos eixos de plantação: tem algumas etapas principais: treinamento e validação da rede CasNet, posposta por [2]. A detecção das linhas e eixos garante a precisão dos dados usados no treinamento da rede neural, permitindo à CasNet identificar corretamente as estruturas das plantações. As imagens são preparadas e amostradas, criando conjuntos de recortes divididos em treinamento, teste e validação. Utilizaram-se imagens obtidas por VANT na fazenda Cambuhy Matão-SP apresentada na Figura 2 a localização, com o Phantom 4, equipado com câmera FC330 (RGB). As especificações do levantamento aéreo são: uma altura de voo de 100m, sobreposição lateral de 70% e longitudinal de 80%, tempo de exposição de 1/640, cujo ortomosaicos gerados têm resolução espacial de 4,31 cm. A coleta e o processamento inicial das imagens foram realizados com o software *Agisoft Metashape*, conjunto de treinamento ajusta os parâmetros do modelo, consistindo na maior parte das amostras, onde o modelo aprende as características dos dados. O conjunto de validação ajusta os hiperparâmetros do modelo, permitindo ajustes intermediários do desempenho. O conjunto de teste avalia o desempenho do modelo após o treinamento, medindo sua capacidade de generalizar para dados não vistos. O uso de CNNs para a detecção de linhas de plantio automatiza um processo que seria trabalhoso e sujeito a erros se feito manualmente, permitindo a análise de grandes áreas rapidamente. Isso é importante para monitorar a saúde dos pomares e detectar problemas precocemente, como falta de uniformidade no crescimento das árvores ou presença de pragas e doenças. A principal motivação deste trabalho é explorar o potencial das redes neurais convolucionais na agricultura de precisão, utilizando ortomosaicos de alta resolução para melhorar a gestão dos pomares de laranja. Desenvolver e implementar esse método visa contribuir para a sustentabilidade da produção agrícola, promovendo práticas mais eficientes e ecologicamente responsáveis.

Figura 1 – Região de Estudo.

Fonte: Autor (2024).

É possível notar na Tabela 1 que o modelo tem um desempenho consistentemente melhor na detecção dos eixos em comparação com Linha, em todas as fases e para ambos os números de épocas. O aumento no número de épocas de 60 para 100 melhora levemente o desempenho na maioria dos casos para os eixos, mas o impacto é variável para Linha. As métricas de teste são geralmente mais baixas do que as de treinamento e validação, indicando possível *overfitting*, especialmente para a categoria Linha.

Tabela 1 – Métricas de Classificação.

Treinamento	60 épocas			100 épocas		
	Precisão	Recall	F1-Score	Precisão	Recall	F1-Score
Detecção						
Eixo	70,95%	77,04%	72,80%	72,61%	79,49%	75,20%
Linha	5,74%	48,01%	9,64%	5,63%	40,63%	9,45%
Validação	60 épocas			100 épocas		
	Precisão	Recall	F1-Score	Precisão	Recall	F1-Score
Detecção						
Eixo	53,09%	43,40%	44,66%	56,26%	45,31%	47,35%
Linha	1,05%	11,42%	1,28%	1,59%	10,69%	1,91%
Teste	60 épocas			100 épocas		
	Precisão	Recall	F1-Score	Precisão	Recall	F1-Score
Detecção						
Eixo	37,18%	35,18%	35,68%	52,81%	28,28%	34,59%
Linha	1,03%	0,45%	0,52%	0%	0%	0%

Fonte: Autor (2024).

Na Tabela 2, os resultados indicam que o modelo aprende melhor a detectar eixos do que Linha. A menor perda para o eixo mostra menos erros nessa categoria. Já a alta perda para Linha em todas as fases sugere dificuldade em aprender e generalizar, sem melhorias significativas com o aumento das épocas. O aumento de 60 para 100 épocas resulta em pequenas melhorias ou estabilização na perda para o eixo, mas não impacta significativamente Linha. Isso pode indicar a necessidade de mais dados, ajustes no modelo ou técnicas de regularização para melhorar o desempenho em Linha e reduzir o *overfitting*, especialmente na fase de teste.

Tabela 2 – Função de Perda.

Treinamento	60 épocas	100 épocas
Perda Eixo	0,279221	0.248566
Perda Linha	0.926040	0.917124
Validação	60 épocas	100 épocas
Perda Eixo	0.5439	0,5274
Perda Linha	0,9853	0,9808
Teste	60 épocas	100 épocas
Perda Eixo	0,6275	0,6169
Perda Linha	0,9954	1,0000

Fonte: Autor (2024).

Figura 1 – Análise visual dos eixos e linhas. (a) 60 épocas de treinamento e (b) 100 épocas de treinamento.

Fonte: Autor (2024).

É possível analisar na Figura 1 que enquanto o treinamento de 100 épocas resultou em uma melhoria substancial na precisão e na definição das detecções em comparação com o treinamento de 60 épocas, a quantidade de dados disponíveis para treinamento é um fator determinante para a qualidade dos resultados. O treinamento especializado no eixo mostrou-se eficiente para a detecção desta característica, mas limitado, reforçando a necessidade de um treinamento equilibrado para múltiplas tarefas. A falta de dados adequados pode prejudicar significativamente a capacidade do modelo de realizar detecções precisas e confiáveis, destacando a importância de um conjunto de dados rico e diversificado para o desenvolvimento de modelos de visão computacional eficazes em aplicações agrícolas.

Palavras-chaves: Ortomosaicos; VANT; Aprendizado profundo; Redes Neurais Convolucionais.

Agradecimentos: À FAPESP (Processo no. 2021/06029-7 e Processo no. 2023/02772-2).

Referências

[1] GIOVANNINI, Paulinho. Introdução às Redes Neurais Convolucionais (CNNs) para classificação de imagens. Disponível em: <https://pt.w3d.community/paulogio/introducao-as-redes-neurais-convolucionais-cnns-para-classificacao-de-imagens-3jah>.

[2] CHENG, G.; WANG, Y.; XU, S.; WANG, H.; XIANG, S.; PAN, C. Automatic Road Detection and Centerline Extraction via Cascaded End-to-End Convolutional Neural Network. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., v. 55, n. 6, p. 3322–3337, jun 2017. ISSN 01962892.